

GIDRODINAMIK PARAMETRLARNING IKKI FAZALI QAYNAB TURGAN QATLAMLI REAKTORNING BARQARORLIK SOHASI UCHUN TA’SIRI

Abdurahimov Abdunabi¹, Xolikov Dilshod Kamalovich²

¹Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent,
Toshkent arxitektura-qurilish institut
abduraximov1943@mail.ru

²PhD, dotsent, Toshkent arxitektura-qurilish instituti
xoliqov23@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255197>

ANNOTATSIYA	KALIT SO‘ZLAR
Ushbu ishda bir bosqichli reaksiya uchun ikki fazali reaktorning ish rejimi ko‘rib chiqiladi. Noo‘rtacha qaynab turgan qatlamga ega reaktorning statsionar ish rejimlari barqarorligiga gidrodinamik parametrlarning ta’siri o‘rganiladi.	reaktor, psixdo suyuqlangan qatlam, gidrodinamik parametrlar, fazaviy diagramma, statsionar rejim.

ВЛИЯНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ОБЛАСТЬ УСТОЙЧИВОСТИ ДВУХФАЗНОГО РЕАКТОРА С КИПЯЩИМ СЛОЕМ

Абдурахимов Абдунаби¹, Холиков Дилшод Камалович²

¹кандидат физико-математических наук,
Ташкентский архитектурно-строительный университет, доцент
abduraximov1943@mail.ru

²PhD, Ташкентский архитектурно-строительный университет, доцент
xoliqov23@mail.ru

АННОТАЦИЯ	КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
В данной работе рассматривается режим работы двухфазного реактора для одностадийной реакции. Исследуется влияние гидродинамических параметров на устойчивость стационарных режимов работы реактора с неоднородным кипящим слоем.	реактор, псевдооживленный слой, гидродинамические параметры, фазовый график, стационарный режим

INFLUENCE OF HYDRODYNAMIC PARAMETERS ON THE STABILITY REGION OF A TWO-PHASE FLUIDIZED BED REACTOR

Abdurakhimov Abdunabi¹, Kholikov Dilshod Kamalovich²

¹Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor, Tashkent Institute of Architecture
and Civil Engineering

abduraximov1943@mail.ru

²PhD, Associate Professor, Tashkent Institute
of Architecture and Civil Engineering

xoliqov23@mail.ru

ABSTRACT

This study examines the operating mode of a two-phase reactor for a single-stage reaction. The influence of hydrodynamic parameters on the stability of steady-state operating modes of a reactor with a heterogeneous fluidized bed is investigated.

KEYWORDS

reactor, fluidized bed, hydrodynamic parameters, phase diagram, steady-state mode.

Неустойчивость режима работы химического реактора приводит в одних случаях к остановке или сокращению производительности, в других к браку, а в третьих к аварии и т.д. Поэтому выяснение условий устойчивости можно трактовать как задачу о работоспособности технологического процесса.

Положение равновесия, соответствующее стационарному состоянию реактора, характеризуется определенными значениями концентраций реагентов и температуры. Однако в химическом реакторе, как и в любой реальной системе, неизбежно происходят возмущения, стационарного режима, т.е. отклонения от стационарного состояния реактора. Если после появления достаточно малого возмущения, режим приближается к стационарному состоянию, то система является устойчивой, если возмущенный режим удаляется от стационарного состояния, то система является неустойчивой.

В данной работе рассматривается режим работы двухфазного реактора для одностадийной реакции.

Постановка задачи. Исследуем влияние гидродинамических параметров на устойчивость

стационарных режимов работы реактора с неоднородным кипящим слоем. Модель химического реактора применима в случаях, когда диффузионным переносом вещества в реакторе можно пренебречь по сравнению с конвективным переносом, в то время как теплопроводность в плотной фазе настолько велика, что температуру во всех внутренних точках реактора можно считать одинаковой.

Таким образом, предлагаемую модель можно рассматривать как комбинацию модели идеального вытеснения для переноса вещества в плотной фазе с моделью полного перемешивания для переноса тепловой энергии в плотной фазе, а также модели идеального вытеснения для переноса вещества и тепловой энергии в разбавленной фазе.

В реакторе происходит необратимая химическая реакция первого порядка, сопровождаемая выделением (поглощением) тепла. Кроме того, часть продукта с выхода *попадает на вход реактора. Перенос вещества и энергии в предлагаемой модели реактора с неоднородным кипящим слоем описывается следующим образом.*

Для плотной фазы

$$\frac{\partial z_1}{\partial t} + U_1 \frac{\partial z_1}{\partial x} = (1 - Z_1)g \exp\left(-\frac{\beta}{T_1}\right) - A(z_1 - z_2), \quad (1)$$

$$\frac{dT_1}{dt} = U_1 \omega (U_2 y x T_2 (1) + (1 - y) T_i - (1 - U_1 y (1 - x)) T_1) + \omega g \exp\left(-\frac{\beta}{T_1}\right) \int_0^1 (1 - z) dx - B(T_1 - \int_0^1 T_2 dx); \quad (2)$$

для разбавленной фазы

$$\frac{\partial z_2}{\partial t} + U_2 \frac{\partial z_2}{\partial x} = A(T_1 - T_2), \quad (3)$$

$$\frac{\partial T_2}{\partial t} + U_2 \frac{\partial T_2}{\partial x} = B(T_1 - T_2). \quad (4)$$

Начальные и граничные условия:

$$\begin{aligned} z_1(0, x) = z_{10}(x) \quad u \quad T_1(0) = T_{10}, \\ z_2(0, x) = z_{20}(x) \quad u \quad T_2(0, x) = T_{20} \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} z_1(t, 0) = z_2(t, 0) = y(U_1(1 - \alpha)z_1(1, t) + U_2\alpha z_2(1, z)), \\ T_2(t, 0) = y(U_1(1 - \alpha)T_1(t) + U_2\alpha T_2(1, t) + (1 - y)T_i); \end{aligned} \quad (6)$$

здесь обозначения те же, что [2].

Задачу рассматриваем для малого значения параметра межфазного массообмена, т.е. $A \ll 1$, что часто встречается на практике. Для исследования устойчивости стационарных режимов работы реактора используем метод малых возмущений. Представим $T_1(t)$, $T_2(t, x)$, $Z(t, x)$, $Z_2(t, x)$ в виде

$$\begin{aligned} T_1(t) = T_1^0 + T_1'(t), \quad T_2(t, x) = T_2^0 + T_2'(t, x) \\ Z(t, x) = Z_1^0(t, x) + Z_1'(t, x), \quad Z_2(t, x) = Z_2^0(t, x) + Z_2'(t, x) \end{aligned} \quad (7)$$

где T_2^0, Z_2^0, Z_1^0 -стационарные распределения температуры и степени продвижения реакции разбавленной и плотной фаз, которые определяются из уравнения (3)-(4); стационарная температура плотной фазы, определяемая как решение уравнения (4); $T_1'(t, x), T_2'(t, x), Z_1'(t, x), Z_2'(t, x)$ -соответствующие малые возмущения.

После возмущения, линеаризуя уравнения (1)-(6), получаем систему возмущенных уравнений: для плотной фазы

$$\frac{\partial Z_1'}{\partial x} + U_1 \frac{\partial Z_1'}{\partial t} + (b - A)Z_1' + AZ_2^1 = \left(\frac{a_1 b \beta T_1^1}{T_1^{02}}\right) \cdot \left(1 + \frac{Ax}{U_1}\right) \exp\left(-\frac{bx}{U_1}\right), \quad (8)$$

$$\frac{dT_1'}{dt} = \left(\frac{\omega b a_1 M}{T_1^{02}} - U_1 \omega (1 - U_1 \gamma (1 - x) - B)\right) T_1'(t) + B \int_0^1 T_2^1(t, x) dx +$$

$$U_1 C O U_2 \gamma x T_2^1(t, 1) - \omega b \int_0^1 Z_1'(t, x) dx; \quad (9)$$

для разбавленной фазы

$$\frac{\partial Z_2'}{\partial t} + U_2 \frac{\partial Z_2'}{\partial x} = A(Z_1' - Z_2^1), \quad (10)$$

$$\frac{\partial T_2^1}{\partial t} + U_2 \frac{\partial T_2^1}{\partial x} = B(T_1' - T_2^1). \quad (11)$$

Со следующими начальными и граничными условиями:

$$Z_1'(0, x) = Z_{11}(x) = Z_{10}(x) - Z_1^0(x), \quad Z_2^1(0, x) = Z_{21}(x) = Z_{20}(x) - Z_2^0(x) \quad (12)$$

$$T_1'(0) = T_{11} = T_{10} - T_2^0, \quad T_2'(0, x) = T_{21}(x) = T_{20}(x) - T_2^0(x) \quad (13)$$

Для решения задачи (8)–(13) применим интегральное преобразование Лапласа. Произведем преобразование по функциям $Z_1'(t, x)$, $Z_2^1(t, x)$, $T_1'(t)$, $T_2^1(t, x)$ с использованием формулы

$$E^*(p, x) = \int_0^\infty E(t, x) \exp(-pt) dt$$

(в дальнейшем для удобства решения задачи звездочки у функций опускаем).

После применения интегрального преобразования Лапласа система уравнений (8)-(13) примет следующий вид:

для плотной фазы

$$\begin{aligned} U_1 \frac{dZ_1^1(p, x)}{dx} + (p + b + A)Z_1^1(p, x) + AZ_2^1(p, x) = \left(\frac{a_1 b \beta}{T_1^{02}}\right) \left(1 + \frac{Ax}{U_1}\right) \exp\left(-\frac{bx}{U_1}\right) T_1^1(p) + Z_{11}(x), \end{aligned} \quad (14)$$

$$\left(\frac{\omega\beta a_1}{T_1^{02}}\right)M - U_1\omega((1 - U_1\gamma(1 - x) - B - P)T_1'(p) =$$

$$= B \int_0^1 T_2^1(p, x)dx + U_1\omega U_2\gamma x T_2^1(p, 1) - \omega b \int_0^1 Z_1'(p, x)dx + T_{11}; \quad (15)$$

для разбавленной фазы

$$U_2 \frac{dZ_2^1(p, x)}{dx} + (p - A)Z_2^1(p, x) + AZ_1^1(p, x) = Z_{21}(x) \quad (16)$$

$$U_2 \frac{dT_2^1(p, x)}{dx} + (p - b)T_2^1(p, x) + BT_1'(p) = T_{21}(x) \quad (17)$$

Граничные условия при $x=0$

$$Z_1'(p, 0) = Z_2'(p, 0) = \gamma(U_1(1 - x)Z_1'(p, 1) + U_2xZ_2^1(p, 1)$$

$$T_2(p, 0) = \gamma(U_1(1 - x)T_1'(p) + U_2xT_2^1(p, 1) + (1 - \gamma)T_i \quad (18)$$

Решая уравнение (16) относительно возмущения степени продвижения реакции в плотной фазе, находим

$$Z_1'(p, x) = \frac{U_2}{A} \frac{dZ_2^1}{dx} + \frac{A-P}{A} Z_2^1 + \frac{Z_{21}}{A}. \quad (19)$$

Подставляя выражение (19) в уравнение (14) и решая полученное, имеем

$$Z_1'(p, x) = \frac{\tau_2(x) - M_1 \exp\left(-\frac{bx}{U_1}\right)}{(P+A)} + C_1 \exp\left(-\frac{(p+b+A)x}{U_1}\right), \quad (20)$$

$$Z_2' = \tau_3(x) \exp\left(-\frac{(A+P)x}{U_2}\right) + A\tau_4 \exp\left(-\frac{(A+P)x}{U_2}\right) -$$

$$-\frac{AU_1M_1 \exp\left(-\frac{bx}{U_1}\right)}{p(U_1p - U_2b) + \frac{C_1AU_1 \exp(-p + b + A)x}{U_1}} / p(U_1 - U_2) - U_2b$$

$$+ C_2 \exp\left(-\frac{(A+P)x}{U_2}\right)$$

Решение дифференциального уравнения (17) дает

$$T_2'(p, x) = \tau_4(x) \exp\left(\left(-\frac{p+b}{U_2x}\right) - \frac{BT_1'}{P+B} + C_3 \exp\left(\left(-\frac{p+b}{U_2}\right)x\right)\right). \quad (21)$$

Для определения $T_1'(p)$ найдем значения интегралов:

$$\int_0^1 Z_1'(p, x)dx, \quad \int_0^1 T_2^1(p, x)dx.$$

$$\int_0^1 Z_1'(p, x)dx = \frac{\tau_2 + MU_1(P-A)(L_3-1)}{p^2b} - (U_1(L_1L_3L_4 - 1)(p(U_1 - U_2) - M_9)(U_1p -$$

$$U_2b)(P$$

$$- A)(L_3M_5 - 1) - U_2x\gamma L_2L_6P)M_1 - P^2(U_1p - M_9)(M_{14} + M_4M_{10})/P^2(P^2(p + b$$

$$+ A)(U_1p - U_2b)((p(U_1 - U_2) - U_2b)(M_{11}L_1 + U_2x\gamma L_2L_6 - 1) + M_{12}L_1), \quad (22)$$

$$B \int_0^1 T_2^1(p, x)dx = BT_8 + BM_5T_1'(1 - L_2L_5) \frac{U_2}{(p(1 - M_4L_2L_5))} +$$

$$+ \frac{U_2B(\tau_2(1)U_2x\gamma + p(1 - \gamma)T_i)(1 - L_2L_5)}{p(1 - M_4L_2L_5)}; \quad (23)$$

Подстановка выражений (22) и (23) в (15) приводит к уравнению

$$T_1'(1) = (P + M_6 + MM_8 - \frac{BM_5M_2(1-L_2L_5)}{(1-M_4L_2L_5)P}) + \frac{BU_1\omega M_4}{P+B} - U_1\omega M_4(B + \gamma U_1(1-x)P - U_2Bx) \exp(-\frac{P+B}{U_2}) / P(1 - \gamma U_2x \exp(-\frac{P+B}{U_2})) + \frac{\omega M_7 U_1(P-A)(L_3-1)}{P^2} - \omega b U_1(L_1L_3L_4 - 1)(p(U_1 - U_2) - U_2b)((U_1p - U_2b)((U_1P - U_2b)). \quad (24)$$

Все особенности $T_1'(p)$ - полюса, т.е. в нулях функции $\Phi(P)$. Поэтому вопрос об устойчивости стационарного режима сводится к анализу расположения нулей функции $\Phi(P)$ на комплексной плоскости. Если нули этой функции находятся левее мнимой оси, то начальные возмущения стационарного режима затухают со временем и режим устойчив, если правее мнимой оси - то режим неустойчив.

Анализ расположения нулей функции $\Phi(P)$ на комплексной плоскости сводится к нахождению корней квазиполинома $\Phi(p)=0$, следовательно, для суждения об устойчивости химического реактора достаточно иметь представление о знаках действительных частей всех корней квазиполинома $\Phi(p)=0$. Естественно, что применение того или иного критерия устойчивости позволяет судить об устойчивости более просто и эффективно, чем

при обычном решении уравнения, особенно когда порядок таких уравнений высок.

Если найти соотношения между коэффициентами дифференциального уравнения системы, при которых вещественная часть корней характеристического уравнения меняет знак с минуса на плюс, то тем самым будет сформулировано условие перехода процесса от устойчивого к неустойчивому режиму, а при обратном изменении знака - наоборот, от неустойчивого к устойчивому режиму.

Из выражения (24) следуют важные частные случаи:

1. Отсутствует рециркуляционный процесс в реакторе, т.е. $\gamma = 0$. На вход химического реактора не попадает часть продукта с выхода. Тогда квазиполином, определяющий область устойчивости стационарного режима работы реактора, имеет вид

$$\psi(p) = P^4 + b_{14}P^3 + b_{15}p^2 + b_{16}p + b_{17}(b_{22} + b_{23}) \exp\left(-\frac{p}{U_1}\right). \quad (25)$$

2. Отсутствует скорость ($U_2 = 0$) реагента в разбавленной фазе (т.е. в реакторе присутствуют неподвижные пузыри), но имеется массо- и теплообмен между фазами. В этом случае квазиполином имеет вид

$$\Psi_1(p) = p^4 + H_5p^3 + H_6p^2 + H_7p + H_8 - (M_{11}p^4 + H_1p^3 + H_2p^2 + H_3p + H_4) \exp\left(-\frac{p}{U_1}\right) \quad (26)$$

При $U_2 \rightarrow 0$, $x=0$ $A \rightarrow 0$ и $B \rightarrow 0$ выражение (26) совпадает с изученным в работе [1] квазиполиномом для реактора с однородным кипящим слоем.

Для случая I ($\gamma = 0$) определим области устойчивости стационарных режимов и влияние гидродинамических параметров на эти области. В (25) положим $p = iy$, тогда

$$\psi(p) = \psi(iy) = y^4 - b_{15}y^2 + \tau + b_{23} \cos\left(\frac{y}{U_1}\right) + b_{22}y \sin\left(\frac{y}{U_1}\right) + i\left(-b_{14}y^3 + \lambda y + b_{22}y \cos\left(\frac{y}{U_1}\right) - b_{23} \sin\left(\frac{y}{U_1}\right)\right),$$

Отсюда параметрические уравнения можно записать в виде

$$\lambda = b_{14}y^2 - b_{22} \cos\left(\frac{y}{U_1}\right) + \frac{b_{23} \sin\left(\frac{y}{U_1}\right)}{y}, \quad (27)$$

$$\tau = -y^4 + b_{15}y^2 - b_{22}y \sin\left(\frac{y}{U_1}\right) + b_{23} \cos\left(\frac{y}{U_1}\right). \quad (28)$$

При изменении значения λ от $-\infty$ до $+\infty$ выражения (27) и (28) описывают на параметрической плоскости границу, N, D -разбиения; $\tau = -b_{23}$ является особой линией.

Согласно описанному выше, область устойчивости будем искать в части плоскости, удовлетворяющей условию $|1 - b_{14} - b_{15} - \lambda - \tau| - |b_{22}| \geq 0$

При значениях параметров [43,96] $A = 0,01$; $B = 0,01$; $U_2 = 1,45$; $T_0 = 1,75$; $x = 0,1$; $\beta = 50$; $g = \text{евр}(25)$; $\omega = 0,9$; $T_i = 1,65$ область устойчивости квазиполинома (25) показана на рис. 1.

Устойчивость в точке подразумеваемой области проверяется критерием [2] Михайлова (рис. 2). Таким образом, при соответствующих значениях параметров область устойчивости в реакторе с неоднородным кипящим слоем ограничена по сравнению с реактором с однородным взвешенным слоем такого типа.

Рис.1 D-область устойчивости. Линия N-ее граница.

Рис. 2. Метод Михайлова для определения устойчивости системы в заданной

Из выражения (24) следуют важные частные случаи:

1. Отсутствует рециркуляционный процесс в реакторе, т.е. $\gamma = 0$. На вход химического реактора не попадает часть продукта с выхода. Тогда квазиполином, определяющий область устойчивости стационарного режима работы реактора, имеет вид

$$\psi(p) = P^4 + b_{14}P^3 + b_{15}p^2 + b_{16}p + b_{17}(b_{22} + b_{23}) \exp\left(-\frac{p}{U_1}\right), \quad (29)$$

2. Отсутствует скорость ($U_2 = 0$) реагента в разбавленной фазе (т.е. в реакторе присутствуют неподвижные пузыри), но имеется массо- и теплообмен между фазами. В этом случае квазиполином имеет вид

$$\Psi_1(p) = p^4 + H_5p^3 + H_6p^2 + H_7P + H_8 - (M_{11}p^4 + H_1p^3 + H_2p^2 + H_3P + H_4) \exp\left(-\frac{P}{U_1}\right).$$

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гупало Ю.П., Острик В.М. О стационарных режимах работы химических реакторов с продольным и поперечным перемешиванием // ПММ. 1983. Т. 47. В. 1. С. 73.
2. Абдурахимов А. О режиме работы реактора. Журнал проблем механики. № 2. 2019, с. 11-14.
3. Абдурахимов А., Холиков Д. Исследование области существования стационарных режимов реактора. // Проблемы механики. 2020. № 2. С. 27-31.
4. Lie Gowin C. R., Perlmutter D. D. Tubular reactor steady state and stability characteristics. III. Effect of recycle // AJChE J. 1971. V. 17. P. 842.
5. Kozhanov, A., Zikirov, O. & Kholikov, D. Mixed Problem with Integral Condition for a Loaded Third Order Pseudoparabolic Equation. J Math Sci 277, 420–430 (2023). <https://doi.org/10.1007/s10958-023-06845-9>.
6. Абдурахимов А. Реактор с неоднородным псевдооживленным слоем при осуществлении последовательно-параллельной реакции // Сборник трудов конференции «Актуальные проблемы прикладной математики», 2018, С.26.
7. Абдурахимов А., Холиков Д. “Стационарный режим работы реактора с неоднородным кипящим слоем при учете поперечного перемешивания” // XX Международная научная конференция по дифференциальным уравнениям «Еругинские чтения -2022» Новополоцк, 2022, С. 71-72.

